

ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Бекметова Дильноза Шухратовна

Общеобразовательная школа №10 г.Ургенча

Учитель начальных классов

www.doi.org/10.5281/zenodo.10612473

Аннотация. Мотивация была в центре внимания учителей на протяжении многих лет, поскольку она составляет основу процесса обучения. Обучение - сложный и динамичный процесс, и обучение в реальном смысле завершается благодаря мотивации. Поскольку желание учиться является одним из основных элементов обучения, учащиеся делают важный шаг на пути к обучению с помощью мотивации. Однако иногда учащиеся могут терять желание и интерес к уроку, что создает серьезный барьер на пути эффективного изучения предмета. Таким образом, данное исследование касается отсутствия мотивации.

Ключевые слова: отсутствие мотивации, проблемы и решения, повышение мотивации

Введение

Мотивация - побуждения, вызывающие активность, определяющие направленность личности. Поведение человека всегда мотивировано. Это может быть упорная творческая работа, с воодушевлением, энтузиазмом, а может быть уклонение от неё «в знак протеста». Поведение может иметь любые другие формы проявления. Всегда следует искать мотив поведения. Мотивировать учащихся – значит, затронуть их важнейшие интересы, дать им шанс реализоваться в процессе деятельности.

Учебная мотивация определяется целым рядом специфических для этой деятельности факторов:

- во-первых, она определяется самой образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность;
- во-вторых, организацией учебного процесса;
- в-третьих, особенностями обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, самооценка, его взаимодействие с другими учениками и т.д.);
- в-четвёртых, субъектными особенностями педагога и, прежде всего, системой его отношений к ученику, к делу,
- в-пятых, спецификой учебного предмета.

На наш взгляд, учителям следует учитывать, что существует много различных причин снижения мотивации ученики.

Причинами снижения мотивации, зависящие от учителя:

- являются неправильный отбор содержания учебного материала, вызывающую перегрузку учащихся;
- не владение учителем современными методами обучения и их оптимальным сочетанием,
- неумение строить отношения с учащимися и организовывать взаимодействия школьников друг с другом;
- особенности личности учителя.

Как показывает практика, учителя далеко не всегда уделяют должное внимание мотивации учащихся. Многие учителя, часто сами того не осознавая, исходят из того, что раз ребенок пришел в школу, то он должен делать все то, что рекомендует учитель. Встречаются и такие учителя, которые, прежде всего, опираются на отрицательную мотивацию. В таких случаях деятельностью учащихся движет, прежде всего, желание избежать разного рода неприятностей: наказания со стороны учителя или родителей, плохой оценки и т.д. В таких случаях у учеников постепенно формируется страх перед школой, страх перед учителем. Учебная деятельность радости не приносит. Это сигнал неблагополучия. Даже взрослый человек не может длительное время работать в таких условиях.

Четыре самых неэффективных мотивационных стиля у ученика.

1. Отрицательный мотиватор. Некоторые ученики могут мотивировать себя или других, думая только о катастрофах, которые произойдут, если они чего-то не сделают. «Не сдам экзамен - скандал дома, второй год обучения, не поступлю в институт». Однако о неприятностях думать неприятно.

В работе с такими учениками следует обращать их внимание на то, что он хочет получить, усиливать положительный акцент. Тогда мысли о катастрофах, которых необходимо избежать, уйдут на задний план.

2. Мотивационный стиль «диктатор». Диктатор мотивирует себя и других строгими приказами. Ученик, применяющий этот подход, часто использует слова типа «необходимо», «должен» или «обязан». Большинство людей реагируют нежеланием делать это. Более эффективно мотивировать себя и других, перейдя на приглашения вместо приказаний. Поэтому сдвиг к приятной, завлекающей интонации производит большое изменение - как и смена формулировок на «было бы здорово», «было бы полезно», «мы хотим».

3. Мотивационный стиль «Вообрази выполнение». Многие ученики застревают на мысли о том, какого это - выполнять задачу (решить пример, найти ответ, вспомнить материал), вместо того чтобы увидеть эту проблему выполненной. Таких учеников легче всего вывести из состояния переживания выполнения *на понимание того, чем ценно для него выполнение задания*, и тогда вступит в силу положительная мотивация. Это одна из самых трудных категорий неэффективных мотивов, поэтому иногда полезно бывает дать совет ученику отложить выполнение данного задания, вызывающее затруднение.

4. Мотивационный стиль перегрузки. Некоторые ученики склонны представлять всю задачу или весь ответ как одну огромную, угрожающую, недифференцированную массу работы и, естественно, чувствуют себя перегруженными. Ощущая себя перегруженным, человек обычно чувствует себя не в состоянии даже приступить к работе, и поэтому склонен откладывать ее. Таким ученикам следует помочь разбить задачу на серию меньших шагов, которые приведут к выполненной задаче.

Какие же пути решения этой проблемы?

I. Создание условий развития учебной мотивации современного школьника:

1. Предоставление свободы выбора. Ученик, а также его родители (так как характер отношения родителей к школьному обучению непосредственно сказывается на мотивации их ребенка) должны иметь возможность выбора школы, учителя, программы

обучения, видов занятий, форм контроля. Свобода выбора дает ситуацию, где ученик испытывает чувство самодетерминации, чувство хозяина. А выбрав действие, человек испытывает большую ответственность за его результаты.

2. Максимально возможное снятие внешнего контроля. Минимизация применения наград и наказаний за результаты обучения. Так как это ослабляет внутреннюю мотивацию.

3. Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и устремлений ученика. Результаты обучения должны соответствовать потребностям ребенка и быть значимыми для него.

4. Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно отсамого процесса учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. В классе должна быть атмосфера сотрудничества, доверия и взаимного уважения.

5. Значимым условием развития учебной мотивации современного школьника является личность учителя и характер его отношения к ученику.

Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Между мотивами и целями существуют весьма сложные отношения. Наилучший путь движения - от мотива к цели, т.е. когда ученик уже имеет мотив, побуждающий его стремиться к заданной учителем цели.

II. Создание условий развития учебной мотивации современного школьника:

1. **Осмысленная деятельность учителя** – осмысленное обучение. Процесс обучения станет более эффективным, если организовать самопреподавание, не как трансляцию информации, а как активизацию и стимуляцию процессов осмысленного обучения. Чтобы активизировать и стимулировать любознательность и познавательные мотивы, учитель должен добиться благотворных взаимоотношений с учащимися, а так же, он должен хорошо знать себя. Любые действия должны быть осмысленными. Это относиться и к тому, кто требует действия от других.

2. **Развитие внутренней мотивации у учителя**- движение вверх. Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только поняты, но и внутренне приняты. Направленные действия подготовленного, грамотного педагога могут помочь ученикам справиться с проблемной ситуацией.

3. **Мотивировать учащихся на успех.**

4. **Развивать любознательность и познавательный интерес у учащихся.** Чтобы развивать положительные мотивы учащихся можно действовать через познавательную деятельность. У учащихся начальной школы с приходом в школу уже заложен интерес к новизне, любознательность - фундамент познавательной потребности. В процессе обучения учителю важно учитывать и поддерживать в развитии познавательную потребность ученика: в младших классах - любознательность; в старших классах - потребность в творческой деятельности.

5. **Взаимоотношение учителя с классом.** Развитие учебной мотивации невозможно, если у учителя не складываются отношения с конкретным классом. Для устранения этой ситуации следует выбрать соответствие формы подачи материала уровню развития учебных способностей детей. Установить благоприятный психологический климат в классе для успешного усвоения материала.

Заклучение.

Для того, чтобы возбудить интерес, не надо указывать цель, а затем пытаться мотивационно оправдать действие в направлении данной цели. Нужно, наоборот, создать мотив, а затем открыть возможность нахождения цели. Интересный учебный предмет- это и есть учебный предмет, ставший «сферой целей» учащегося в связи с тем или иным побуждающим его мотивом.

References:

1. Авезов О.Р. и др. Теория и история психологии. Т: издательство «Общество философов Узбекистана», 2019. 501 С.
2. Брофи, Дж. 1998. Мотивация учащихся к обучению. Соединенные Штаты Америки: Макгроу-Хилл.
3. DECI, E.L. & RYAN, R.M. 2000. "The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour", Psychological Inquiry 11(4): 227-268.
4. Выготский Л.С. «Психология познания» / Л.С. Выготский // М.: Просвещение – 1977– 127 с.
5. Газиев Э.Г. Обучение методам обобщения учащихся и их умственного развития. Т., «Преподаватель» 1983.
6. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. -М.: Просвещение, 2003.